

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقرائ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهر الماضي، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة. أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية

وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب

Renewable energies as a mechanism to adress climate change and enhance food security in Morocco

هشام الملّاتي

طالب باحث مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد

عبد القادر لشقر

أستاذ التعليم العالي باحث في القانون العام وعلم السياسة

جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

الملخص:

يستورد المغرب أزيد من 90% من حاجته من الطاقة الأحفورية من الأسواق الدولية، 8% منها يستهلكها القطاع الفلاحي، ومع ما يعرفه المغرب اليوم من تحديات متعلقة بالتغيرات المناخية، والأزمات الجيوسياسية، أصبح استهلاك هذا النوع من الطاقة يشكل عبئا إيكولوجيا وماليا كبيرا على أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المغربي: القطاع الفلاحي، الأمر الذي أدى إلى مخاطر حقيقية ترتبط بارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي تهديد الأمن الغذائي.

ومن أجل التخفيف من أثرهذه التحديات، اتجه المغرب نحو تعزيز سياسة التحول الطاقى للوصول إلى نسبة 52% في المزيج الطاقى الوطني بحلول 2030، وذلك عن طريق اعتماده مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى التقليل من اعتماد مختلف القطاعات على الطاقات الأحفورية، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها في مجال الطاقات المتجددة. تأتي هذه الدراسة لتبحث في مدى إسهام الاستثمار في الطاقات المتجددة في التقليل من التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية الزراعية، بما يضمن استدامة الأمن الغذائي. وقد تبين من خلال تجربة المغرب الدور الهام لهذا النوع

من الطاقة التي تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخفيف آثار تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، وبالتالي الإسهام في تطوير واستدامة القطاع الزراعي.
كلمات مفتاحية: الطاقات المتجددة، التغيرات المناخية، الأمن الغذائي، التجربة المغربية.

Abstract

Morocco imports more than 90% of its fossil energy needs from international markets, 8% of which is consumed by the agricultural sector, and with the challenges Morocco is witnessing today related to climate change and geopolitical crises, the consumption of this type of energy has become a major ecological and financial burden on the most vital sectors of the Moroccan economy, the agricultural sector, which has led to real risks associated with high food prices, thus threatening food security.

Therefore, in order to mitigate these challenges, Morocco has moved towards strengthening the energy transition policy to reach 52% in the national energy mix by 2030, by adopting a set of policies and strategies aimed at reducing the dependence of various sectors on fossil energies, especially in light of the great potential it has in the field of renewable energies. In this context, this study came to investigate the extent to which investment in renewable energies contributes to reducing climate change and improving agricultural productivity, ensuring the sustainability of food security. Morocco's experience has shown the important role of this type of energy, which combines the social, economic and environmental dimension in reducing greenhouse gas emissions, mitigating the effects of fossil fuel price fluctuations, and contributing to the development and sustainability of the agricultural sector.

Keywords: Renewable energies, Climate change, Food security, Moroccan experience.

مقدمة:

شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية وأزمات طارئة أثرت بشكل كبير على منظومة الأمن الغذائي في المغرب، بدءا من التداعيات العميقة لجائحة كورونا، مروراً بالأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.

فقد كشفت جائحة كورونا عن هشاشة سلاسل الإمداد الغذائية عالمياً، حيث أدت إلى ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، مما أثر على قدرة العديد من الدول، بما في ذلك المغرب، على تأمين وارداتها الغذائية، ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق، إذ تُعد كل من روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب عالمياً، مما أدى إلى حصول اضطرابات في سوق الحبوب وارتفاع أسعار القمح، وهو ما انعكس سلباً على الدول المستوردة لهذه المادة مثل المغرب. وفرضت هذه الأزمات المتتالية ضرورة تبني سياسات زراعية أكثر استقلالية، قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الهشاشة أمام التقلبات الخارجية.

إلى جانب هذه الأزمات الجيوسياسية والصحية، شكل التغير المناخي تهديداً طويل الأمد للأمن الغذائي في المغرب، حيث أصبح الجفاف أكثر حدة واستمرارية، وانخفضت الموارد المائية بشكل مقلق، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي في العديد من المناطق. وتشير التقارير البيئية إلى أن المغرب يعاني من ندرة مائية متزايدة، حيث انخفض معدل التساقطات المطرية بشكل كبير، مما أثر على قدرة الفلاحين على ري محاصيلهم، وأدى إلى تقلص المساحات المزروعة، خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل الحبوب والخضروات. كما أن موجات الحرارة الشديدة والتصحّر المتزايد يؤثران سلباً على إنتاجية الأراضي الزراعية، مما جعل الأمن الغذائي أكثر عرضة للاضطرابات.

ولمواجهة كل هذه التحديات، تبني المغرب مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق استدامة زراعية طويلة الأمد، ومن بين أهم التدابير المتخذة، التركيز على الطاقات المتجددة، باعتبارها حلاً

استراتيجيا لدعم القطاع الفلاحي وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية. فمن خلال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، أصبح من الممكن تشغيل أنظمة الري الحديثة بفعالية أكبر، وتحلية المياه بطريقة مستدامة لتوفير مصادر مائية جديدة للزراعة، وتقليل التكاليف الطاقية المرتفعة التي يتحملها الفلاحون. كما سعى المغرب إلى تحديث أساليب الإنتاج الزراعي، عبر تبني تقنيات الزراعة الذكية، وتحفيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تساعد على الحفاظ على خصوبة التربة وتقليل استهلاك المياه.

إشكالية الدراسة:

تعد قضية التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، بالنظر إلى أنها تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظم البيئية والزراعية. ومن أجل التخفيف من وطأة تحديات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، قام المغرب بدعم وتعزيز سياسة التحول الطاقى في هذا القطاع، خصوصا في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها في مجال الطاقات المتجددة. من هنا ترتبط إشكالية هذه الدراسة بالبحث في مدى إسهام الاستثمار في الطاقات المتجددة في الحد من آثار التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية الزراعية، بما يضمن استدامة الأمن الغذائي.

ولإجابة عن هذه الإشكالية ستنطلق الدراسة من فرضيتين:

- وجود علاقة إيجابية بين توسيع استخدام الطاقات المتجددة في المغرب والحد من التغيرات المناخية، مما يسهم في استقرار الأنظمة الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
- توجيه الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة يمكن أن يقلل الاعتماد على الموارد التقليدية، مما يحسن من كفاءة الموارد المائية والطبيعية اللازمة للزراعة، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.

منهجية الدراسة

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تقصي المعلومات والإحصائيات من التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئات الدولية والوطنية المتخصصة، وذلك قصد وصف الوضعية الراهنة للأمن الغذائي بالمغرب، والبحث عن

العوامل المفسرة لها من خلال رصد مختلف مؤشرات الأمن الغذائي والسياسات المتبعة لتحقيقه (المبحث الأول)، ثم تحليل البيانات الإحصائية المتمثلة في الأرقام والنسب والمعطيات الإحصائية، والاستدلال بها في شكل منحنيات بيانية لمعرفة الدور الذي يمكن أن تؤديه الطاقات المتجددة في مواجهة التغيرات المناخية، وبالتالي تحسين وضعية الأمن الغذائي (المبحث الثاني).

المبحث الأول: واقع الأمن الغذائي في المغرب في ظل التغيرات المناخية

يعتمد تحقيق الأمن الغذائي في المغرب على المزاوجة بين الإنتاج المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة تحد من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والاستيراد من الخارج، حيث يعتبر المغرب من أبرز مستوردي الحبوب والمنتجات الزراعية الأساسية، مما يجعله في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية لهذه المواد، وبالمقابل، فقد استطاع المغرب تصدير بعض منتجاته الزراعية إلى الأسواق العالمية، خصوصا في مجالات الفواكه والخضروات والمنتجات البحرية. إلا أنه لا زال يعاني من تزايد الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يجعلنا نتساءل عن الوضعية التي وصل إليها الأمن الغذائي بالمغرب في ظل كل السياسات والاستراتيجيات التي تم اتخاذها.

المطلب الأول: الوضعية الراهنة للأمن الغذائي بالمغرب

يُعرف الأمن الغذائي بأنه ضمان حصول جميع الأفراد، وفي كل الأوقات على غذاء كاف وآمن لبي احتياجاتهم الغذائية، مع توفر القدرة الاقتصادية والاجتماعية للوصول إليه (هارينغان، 2018، 22). يظهر من خلال هذا التعريف على أن مفهوم الأمن الغذائي يتسم بأبعاد متعددة تتمثل في استقرار الإمدادات الغذائية، وتوافرها، وإمكانية الحصول عليها، وسبل استخدامها بفعالية، وهو ما يجعله عرضة للتأثر بالتغيرات المحلية والدولية، حيث تسبب الأزمات السياسية والصحية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية في تقلب مستوياته بشكل ملحوظ.

ولتشخيص حالة الأمن الغذائي بالمغرب، فقد تم الاعتماد على المؤشرات الأربعة التي جاءت في التعريف السابق للأمن الغذائي، وهي نفسها المؤشرات التي أوصت بها منظمة

الأغذية والزراعة (مؤشر الأمن الغذائي العالمي)

<https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index> (2025) ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بجانب الأدوات المتعلقة بالحق في الغذاء، والتي تتعلق أساسا بالمحاور التالية، توافر الغذاء، الوصول إلى الغذاء، استخدام الغذاء، والاستقرار الغذائي. والتي يمكن إجمالها في الجدول التالي:

جدول 1: أبعاد الأمن الغذائي بالمغرب والعالم لسنة 2022

المؤشر العام	المغرب	عالميا	الرتبة عالميا من بين 113 دولة
المؤشر العام	63.0	62.2	57
توفر الغذاء	42.9	69.0	100
إمكانية الوصول إلى الغذاء	74.6	57.8	53
استخدام الغذاء	73.1	65.9	43
استقرار الغذاء	60.0	54.1	30

المصدر: من إعداد الباحث باعتماد المرجع: المنظمة العربية للتنمية الزراعية على موقع:

[https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/\(consulté 22/03/2025\)](https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/(consulté%2022/03/2025))

يظهر من خلال الجدول على أن مؤشر الأمن الغذائي بالمغرب يبقى تقريبا أو يفوق المؤشر العالمي ليحتل الرتبة 57 عالميا، نفس الشيء بالنسبة لمؤشرات إمكانية الوصول للغذاء واستقراره واستخدامه، مما يعني بأن المغرب لا يعاني من الجوع أو نقص في التغذية، لكنه يسجل تراجعاً في معدل توفر الغذاء بـ 42,9 وهو أقل من المعدل العالمي، حيث يحتل الرتبة 100 عالميا، وفيما يلي تفسير كل مؤشر:

(1) مؤشر توافر الغذاء

يعبر مؤشر توفر الغذاء على مدى قدرة الدولة على توفير وإتاحة الغذاء لمواطنيها، سواء بالاعتماد على الإنتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من الأسواق الخارجية. ويقاس هذا المؤشر عن طريق كفاية الإمداد، والانفاق العام على البحوث الزراعية والتطوير،

والبنية التحتية الزراعية وتقلب الإنتاج الزراعي، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي (تقرير المنظمة العربية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي العربي، 2022، صفحة 27).

الشكل 1: تطور مؤشر توافر الغذاء بالمغرب بين سنتي 2019 و2022

المصدر: إنجاز الباحث باعتماد إحصائيات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنة 2022

يتضح من المنحنى بأن مؤشر توافر الغذاء بالمغرب قد تراجع من 52% سنة 2019 إلى 43% سنة 2022، وهو ما جعل المغرب يحتل مرتبة متدنية بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي وصل إلى 69% سنة 2022، وذلك راجع إلى مجموعة من العوامل المتمثلة في تزايد عدد السكان والتغيرات المناخية بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية.

يعتمد مؤشر توافر الغذاء بالمغرب على عدة قطاعات أساسية تتفاعل معا لتشكيل نظاما متكاملا يضمن توفر الغذاء واستقراره، من بين هذه القطاعات يبرز القطاع الزراعي الذي يعد قطاعا استراتيجيا يعول عليه في توفير الاحتياجات الغذائية، وبالتالي التحكم في الأمن الغذائي الذي يعتبر الهدف الأساسي للسياسة التنموية للبلاد، ويتحقق هذا باستخدام كل الموارد المتاحة لديه من موارد طبيعية ومائية وثروة حيوانية (كنتيني، 2024، 146).

تؤدي الموارد الطبيعية الهامة كوفرة الأراضي القابلة للزراعة والمياه والظروف المناخية المساعدة دورا مهما في عمليات التوسع الإنتاجي، ومن المتفق عليه أن الإنتاج

الغذائي يعتمد بصفة خاصة وإلى حد كبير على الظروف الطبيعية، إلا أن الحالة الراهنة التي عليها المغرب من عجز غذائي يمكن إرجاعها إلى كون الإمكانات والموارد المتاحة غير مستغلة بصفة مثلى، فعلى الرغم من أن المساحة الإجمالية للمغرب تبلغ 710850 كيلومترا مربعا، إلا أن مساحة الأراضي الزراعية فيها بالكاد تتجاوز عتبة 9 ملايين هكتار، منها % 19 مسقية، وهو الأمر الذي جعل من المغرب من أكثر البلدان استيرادا للحبوب وخاصة القمح الذي لم يتجاوز إنتاجه 3 مليون طن سنة 2023 بعد أن كان يفوق 8 مليون طن سنة 2015، وكذلك بالنسبة للشعير الذي تراجع من حوالي 3.4 مليون طن إلى أقل من 700 ألف طن سنة 2023 (التقرير السنوي 35 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي، 2023، صفحة 23).

أما فيما يخص الثروة الحيوانية، فالقطيع المغربي هو الآخر سجل تراجعا في السنوات الأخيرة كما يوضح الجدول التالي:

جدول 2: تطور الإنتاج الحيواني في المغرب خلال الفترة 2022-2023 (بألف رأس)

نوع الماشية	2022	2023	نسبة التغير
الأبقار	3101	2884	- 7.0
الأغنام	21801	20657	- 5.2
الماعز	6045	5635	- 6.8
الإجمالي	30947	29176	- 5.7

المصدر: من إعداد الطالب باعتماد معطيات تقرير المنظمة العربية للزراعة 2023

من خلال الإحصائيات الواردة في الجدول يتضح بأن قطاع الإنتاج الحيواني في المغرب شهد خلال عام 2023 تراجعا ملحوظا مقارنة بعام 2022، مما يعكس التحديات البيئية والاقتصادية التي تؤثر على استدامة هذا القطاع، حيث يمكن إرجاع هذا الانخفاض إلى الجفاف المستمر، وارتفاع أسعار الأعلاف، وتراجع الموارد الطبيعية، مما زاد من الأعباء على المربين ودفع البعض إلى تقليص قطعانهم. كما أدت التقلبات في السوق والطلب على المنتجات الحيوانية في تفاقم الوضع، ولعل هذا ما يفسر إصدار قرار التخلي

عن شعيرة عيد الأضحى بالمغرب للحد من التراجع المستمر في عدد رؤوس الماشية الذي تراجع ب 38% مقارنة بسنة 2016 (الندوة الصحفية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عقب انعقاد المجلس الحكومي، 2025).

(2) مؤشر الوصول إلى الغذاء

ترتبط القدرة على الوصول إلى الغذاء بمدى توافر الموارد الاقتصادية الكافية لدفع ثمن السلع الغذائية، فكثيرا ما ترجع أسباب الجوع وسوء التغذية إلى العجز عن الوصول إلى الأغذية المتاحة وليست ندرة الغذاء في حد ذاتها (تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي بالمغرب، 2022، صفحة 24).

يشتمل مؤشر إمكانات الحصول على الغذاء على مجموعة من المتغيرات التي تهدف إلى ضمان قدرة الفرد على الوصول إلى الغذاء الكافي والأمن بطريقة مستدامة ومنظمة، وتمثل هذه المتغيرات في مستوى الدخل الفردي والأسري، وأسعار الغذاء، ومستويات الفقر، وتوفر الأسواق والنقل والتخزين، وحالة البنية التحتية، والسياسات الحكومية والتشريعات، ومدى توفر الموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج، وحالة الأزمات والتغيرات المناخية، والاستقرار السياسي والأمني (التقرير السنوي 35 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي، 2023، صفحة 34).

وفقا لبيانات البنك الدولي وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المغرب لعام 2022 حوالي 3.51 دولارا أمريكيا، وهو ما يجعله من البلدان المتوسطة الدخل، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد ويجعلهم غير قادرين على شراء الغذاء الكافي والمتنوع لتلبية احتياجاتهم الغذائية. هذا بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الداخلية الأخرى المتمثلة في التضخم الذي وصل معدله إلى نسبة قصوى تجاوزت 10% خلال شهر فبراير 2023 (ارتفعت أثمان المواد الغذائية بأزيد من 20%) بعدما سجلت نسبة متوسطة سنة 2022 بلغت 6.6% (حوالي 11% بالنسبة لأثمان المواد الغذائية)، ويُعزى هذا الارتفاع الملاحظ في الأسعار إلى أسباب مختلفة، منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة (المندوبية السامية للتخطيط، 2023)، وهو ما أثر

على الأسر المغربية التي يعيش منها ما يقارب 12% فوق خط الفقر على نحو هامشي، في حين لا تزال أسر الطبقة الوسطى المغربية تستخدم حوالي 40% من دخلها على الغذاء، وهي نسب معبرة جدا، وقد تكون لها أبعاد سياسية واجتماعية، لأن المساس بالغذاء قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي (M. Hill & Pimentel, 2022).

فبالرغم من توقع تقرير البنك الدولي بتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% سنة 2023 بفعل انتعاش القطاعات الرئيسية إلا أن مخاطر الآثار السلبية لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، والصدمات المناخية، حيث يشير التقرير ذاته إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% سنة 2021 إلى نحو 1.2% سنة 2022 (L'économie marocaine subit la pression des chocs d'offres, 2023).

(3) مؤشر استخدام الغذاء

يقصد بمؤشر استخدام الغذاء، الاستفادة منه، حيث يرتبط هذا المؤشر بالأمن التغدوي أكثر من الأمن الغذائي نظرا لاهتمامه بصحة الأفراد عبر دراسة جودة الأغذية ومكوناتها (بروتينات ودهنيات) ودراسة الوضعية الناتجة عن سوء التغذية كنقص التغذية والجوع.

فبالرغم من تسجيل المغرب نسب جد متقدمة في مؤشر جودة وسلامة الغذاء، إلا أن ذلك يبقى غير كاف لتلبية ما يحتاج إليه جسم الفرد مقارنة بالمتوسطات العربية والعالمية، فالأغذية المتاحة للاستهلاك بالمغرب وفرت سنة 2022 حوالي 100 جرام للفرد في اليوم، وهي كمية مهمة مقارنة بالمتوسط العربي الذي بلغ حوالي 79 وبالمتوسط العالمي الذي لم يتجاوز 83 جرام للفرد في اليوم (كنيني، 2024، 146)، وفيما يلي مختلف عناصر الاستفادة من الغذاء:

جدول 3: تطور مؤشرات الاستفادة من الغذاء بين سنتي 2020-2023

2023	2022	2021	2020	
3371	3371	3371	3377	إمدادات الطاقة ب (كيلو كالوري/فرد/اليوم)
99.9	99.9	100.24	100.4	الإمدادات الغذائية من البروتين ب(جرام/ للفرد/اليوم)
72.71	72.7	73.75	72.3	الإمدادات الغذائية من الدهون ب (جرام/فرد/اليوم)
9,0	9,0	9,1	9,1	مؤشر الجوع بالمغرب (من 0 ل 100)

المصدر: من إعداد الطالب باعتماد معطيات تقرير المنظمة العربية للزراعة 2023

فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والإمدادات الغذائية من البروتين، يتضح من الجدول أن متوسطهم العامي 2022 و2023 يفوق المتوسط العربي والعالمي، أما بالنسبة للدهون فقد سجل المغرب نسبة أقل من المتوسط العربي الذي وفر سنة 2023 معدل 80.86، وكذلك المتوسط العالمي الذي وفر 89.01 جرام للفرد في اليوم، كل هذا جعل نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية ترتفع قليلا لتصل سنة 2022 إلى 6.3% من مجموع السكان مقارنة مع 4.9% سنة 2011 على الرغم من الاستقرار النسبي لمؤشر الجوع في 9، مما يعني أن المغرب لا يعاني من الجوع، لكنه يسجل نقصا وتفاوتا في سوء التغذية.

(4) مؤشر الاستقرار الغذائي

يتعلق هذا البعد باستقرار الأبعاد الثلاثة الأخرى، فلا يمكن اعتبار الأفراد أمنين غذائيا إلا إذا كان هناك استقرار في التوافر، وإمكانية الوصول، وظروف الاستخدام المناسبة، وبعد عدم استقرار أسعار الأغذية الأساسية وعدم القدرة على تحمل المخاطر في حالة الظروف المناخية (مثل الكوارث الطبيعية والطقس غير المتوقع وما إلى ذلك)، وعدم الاستقرار السياسي، من العوامل الرئيسية التي تؤثر على استقرار أبعاد الأمن الغذائي (سعدان، 2023، 173)، فاعتماد المغرب بشكل كبير على الواردات الغذائية من الخارج، خاصة السلع الغذائية الرئيسية يجعله عرضة لخطر تعطل الامدادات وبالتالي تهديد الأمن الغذائي لديه، كما يوضح الشكل التالي:

الشكل 2: قيمة واردات الأغذية إلى إجمالي صادرات السلع (%) (متوسط 3 سنوات)

المصدر: إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة على موقع

<https://www.fao.org/faostat/en/#country/143>

يتضح من الشكل البياني أن المغرب يعاني من نسب تبعية للواردات الغذائية التي سجلت كمتوسط للفترة الأخيرة (2020-2022) معدل 19.2%، مما يعني أن ما يقرب من خمس عائدات صادرات المغرب تذهب لتغطية فاتورة استيراد الأغذية، وهو ما يستنزف عملته الصعبة بسبب ضعف تغطية صادراته الغذائية الفلاحية التي بلغت 83 مليار درهم سنة 2023 ل وارداته التي بلغت 90 مليار درهم، بعجز وصل 7 مليار درهم (Indicateurs mensuels échanges extérieurs, 2024, pp. 2-6).

وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المنتجات الأساسية، مثل القمح والسكر والزيوت، إلا أن تقلبات الأسعار العالمية واستمرار تراجع الموارد المائية يجعلان الأمن الغذائي في المغرب متوسطا مقارنة بدول المنطقة، لكنه يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لتحسينه من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصا في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.

المطلب الثاني: السياسات المتبعة لتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب

لتعزيز الأمن الغذائي، قام المغرب بوضع مجموعة من المخططات والإستراتيجيات،

والتي نجملها في:

(1) مخطط المغرب الأخضر: الذي تم إطلاقه سنة 2008 بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة إنتاج الصادرات الزراعية عالية القيمة، مع التركيز على تدعيم السقي بالتنقيط والبحث عن مصادر غير تقليدية لتعبئة المياه من أجل التحكم في الموارد المائية، والتقليص من حدة المخاطر الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، وتقليص تأثيراتها السلبية على القطاع، إلا أنه وبالرغم مما حققه هذا المخطط على أرض الواقع، فإنه عجز عن توفير الغذاء لكافة فئات المجتمع المغربي، نظرا لاهتمامه بالفلاحة التصديرية (الفواكه والخضر الموجهة للأسواق الخارجية) التي أثرت على استنزاف الثروة المائية في عدد كبير من المناطق التي يتركز فيها هذا النموذج الزراعي، على حساب الموارد الأساسية كالقمح والقطاني، إضافة إلى أنه لم يول أي اهتمام للعنصر البشري، بل اهتم بشكل أكبر بتحقيق النمو الاقتصادي للرفع من مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي (Tanchum, 2021).

(2) استراتيجية اليوتيس 2009: همت قطاع الصيد البحري، واستهدفت المحافظة على النظام البيئي البحري وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع وتعزيز المنظومة الغذائية بالمغرب.

(3) الاستراتيجية الوطنية للتغذية (2011-2019): جاءت لتحسين الحالة التغذوية للسكان وتعزيز أساليب الوقاية من الاضطرابات التغذوية ودعم المهارات المؤسسية والمهنية في مجال التغذية، وهو ما لم يتحقق في ظل بقاء الوصول إلى السلع الغذائية حكرا على فئات دون أخرى بفعل ارتفاع الأسعار.

(4) استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) التي تقوم على ركيزتين أساسيتين: أولهما العنصر البشري من خلال تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب عبر جعل الفلاحة قطاعا شابا ورقميا، والعمل على انبثاق طبقة فلاحية متوسطة، والثانية تقوم على استدامة التنمية الفلاحية من خلال عصنة القطاع وتجويد التقنيات الفلاحية وجعلها صديقة للبيئة والاهتمام بالموارد

الطبيعية واستدامتها، وكذا توفير ثروات مائية إضافية للفلاحة الكبيرة من خلال محطات لتحلية ماء البحر كما هو الأمر بمنطقة سوس، لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهينا بمدى استعداد وجدية الفاعلين في تفعيلها (Génération Green 2020-2030, 2024).

المبحث الثاني: الطاقات المتجددة بديل مستدام لتعزيز الأمن الغذائي في المغرب

يعد المغرب من الدول الرائدة في إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، نتيجة لتبنيه استراتيجيات قائمة على تعزيز الطاقات المتجددة كجزء من توجهه نحو التنمية المستدامة، حيث استثمر بشكل كبير في مشاريع الطاقة الشمسية مثل محطة نور بورززات، وطاقة الرياح في مناطق مختلفة من البلاد بغية الوصول إلى هدف 52% من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني بحلول 2030. يأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه المغرب تحديات كبيرة في المجالين الزراعي والمائي اللذان يتأثران بالتغيرات المناخية.

بناء عليه، أصبح الربط بين الطاقات المتجددة والأمن الغذائي ضرورة ملحة، خاصة مع تأثير تقلبات المناخ على الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية، حيث سيسهم استخدام الطاقات المتجددة في مكافحة تغير المناخ ويوفر فرصا لتحسين الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام، وذلك من خلال خفض تكاليف الإنتاج عن طريق خفض المبلغ الذي يتم إنفاقه على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري، وتشغيل مضخات الري والآلات الزراعية وغيرها. بالإضافة إلى الإسهام في تحلية المياه ومعالجة النفايات الزراعية، مما سيمكن المزارعين من إنتاج المزيد من الغذاء بكلفة أقل، وبالتالي جعله متاحا للمستهلكين بأسعار معقولة، وإن كان استخدام هذا النوع من الطاقة يواجه العديد من التحديات.

المطلب الأول: إسهام الطاقات المتجددة في تطوير القطاع الفلاحي

تشكل الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية مصدرا هاما بحيث تؤدي دورا كبيرا في تعزيز الزراعة المستدامة وتحسين الإنتاجية الزراعية وذلك من خلال:

1) التقليل من حدة مشكل ندرة المياه عن طريق محطات التحلية بالطاقات المتجددة

يُشهد المغرب حاليا تفاقما في حدة العجز المائي الذي أضحى واقعا بنيويا لاعتبارات عديدة. فمن جهة، أصبح المغرب أكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية المتجلية في النوبات المتتالية من الجفاف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وتراجع حجم التساقطات المطرية التي لم تتجاوز 400 ملم سنويا في أزيد من 85 % من المساحة، والتي غالبا ما تكون غير كافية أو سيئة التوزيع، مما يترتب عنه عجز مائي يؤثر سلبيا على إنتاجية المزروعات وانتظام المحاصيل. ومن جهة أخرى، فقد تزايد الطلب على الماء في وقت تتعرض فيه الموارد المائية المتاحة للاستغلال المفرط، وتراجع جودتها بسبب التلوث بمختلف أشكاله. موازاة مع ذلك، يسجل مخزون العديد من الأحواض والفرشات المائية تراجعا حادا، حيث بلغت نسبة الموارد المائية المتوفرة 606 متر مكعب لكل فرد سنويا برسم سنة 2023، مقابل 2.560 متر مكعب في سنة 1960، وهو مستوى أقل من عتبة الخصائص المحددة في 1000 متر مكعب للفرد سنويا (مخطط المغرب الأخضر الحاصيلة والآثار، 2020، صفحة 78).

واعتبارا لهذا الوضع، ومن أجل مواجهة الخصائص الحاد في الموارد المائية، فقد اتجه المغرب إلى تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، من خلال تسريع وتيرة إنشاء محطات تحلية مياه البحر، حيث تمت برمجة العديد من المشاريع لإنجاز حوالي 20 محطة في أفق 2030، علما أنه يتم حاليا استغلال 12 محطة تحلية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب، والتي من شأنها أن تقلص من الاعتماد على التساقطات المطرية التي باتت غير منتظمة، خاصة في ظل اعتماد المغرب بنسبة 97% على المياه السطحية (السدود بشكل أساسي)، والجوفية التي تعاني حاليا منعجز ملحوظ نتيجة للتنوع المعتمد في الزراعات (التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2022، صفحة 80).

ومن أجل التقليل من تكلفة الطاقة الأحفورية وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن استعمال الطاقات الأحفورية في محطات التحلية، سيتم إنشاء هذه المحطات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها تلقائيا بواسطة الكهرباء

المنتجة من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) بغية التحكم بشكل أفضل في تكلفة الكيلوواط ساعة التي قد تصل إلى 70% من تكلفة المتر المكعب في حالة محطة تحلية تستعمل الطاقة الأحفورية (التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2022، صفحة 81).

وعلى الرغم من أن تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة باتت تشكل اليوم خيارا استراتيجيا لتعبئة كميات كبيرة من المياه غير الاعتيادية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، بالنظر لنجاح هذه التقنية في حل مشكلة ندرة المياه في المناطق الجافة في العديد من دول العالم، كمحطة الخفجي في السعودية التي تُعد أول محطة تحلية واسعة النطاق تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل بطاقة إنتاجية 60,000 متر مكعب يوميا، لتوفير المياه لحوالي 100,000 مواطن، مع توفير ما يقدر بـ 1.5 مليون برميل من النفط سنويا (Nakach & al, 2023, pp. 65-104). إلا أن تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة يواجه العديد من التحديات المتمثلة في التكلفة المرتفعة لهذه العملية، حيث تُعد تقنيات التحلية أغلى نسبيا مقارنة بالمصادر الأخرى للمياه، مثل المياه السطحية أو الجوفية، وذلك بسبب استهلاكها الكبير للطاقة والحاجة إلى عمليات معقدة لإزالة الملح والشوائب.

2) مواجهة تقلبات أسعار الطاقة وخطر زيادة الاستيراد

يعود ارتفاع أسعار الغذاء العالمي في السنوات الأخيرة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، بالإضافة إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول التي تعتمد على الاستيراد كالمغرب، وهو ما استوجب استخدام طاقة بديلة لا تتأثر بمجريات وتقلبات السوق العالمية، والتي سوف تسهم في الحفاظ على أسعار الغذاء ورفع مستوى الأمن الغذائي في دول العالم، والتي لم تكن سوى الطاقات المتجددة لقدرتها على تحسين الأمن الغذائي عن طريق خفض تكاليف إنتاج الزراعة وإنتاج الغذاء، وبالتالي، خفض أسعار الغذاء على المستهلكين، ما يجعل قطاع

الزراعة والغذاء أقل عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي أو البيئي (فقيه، 2023).

وبدون شك، فإن الاستثمار في الطاقات المتجددة سيسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، فالمغرب يستورد ما يقارب 90% من مصادره الطاقية، والتي يذهب 8% منها لتشغيل قطاعه الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة انعدام أمن الطاقة والأمن الغذائي معا. فالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة سيوفر مصدرا للطاقة خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية، مما يساعد على ضمان وجود طاقة دائمة ومستمرة للقطاع الزراعي والغذائي، وضمان إنتاج الغذاء للمستهلكين ومنع حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار يمكن من خلاله خلق حالة من عدم التوازن الاقتصادي.

3 استخدام الطاقة الشمسية كحافز للممارسات الزراعية المستدامة

يؤدي تبني مشروع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية في الممارسات الزراعية دورا كبيرا في تعزيز الزراعة المستدامة، ليس فقط من حيث الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولكن أيضا من خلال كفاءة واستدامة عمليات إنتاج الغذاء. وفيما يلي على سبيل المثال عدة طرق يمكن من خلالها للطاقة المتجددة أن تطور الممارسات الزراعية:

-تحسين أنظمة الري

يمكن لمصادر الطاقة الشمسية تشغيل أنظمة الري وزيادة كفاءتها وخفض معدل هدر المياه، فوفقا لوزارة الفلاحة، هناك حوالي 4 ملايين هكتار من الأراضي المرورية في المغرب، أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد. وتعتمد غالبية عمليات الري في المغرب على أساليب تقليدية تعتمد على الظروف المناخية غير المستقرة واستخدام الوقود الأحفوري الذي يعد أقل كفاءة مقارنة بأنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط. وبالتالي فاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح في تشغيل أنظمة الري يعد خيارا واعدا، خاصة وأن المواقع الزراعية في المغرب تتمتع بمواقع ملائمة للاستفادة من موارد الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامها أيضا لتشغيل أنظمة

الاستشعار التي تراقب رطوبة التربة وتتحكم في كمية المياه المستخدمة، مما يضمن توفير المياه بشكل فعال ودقيق. (Nakach & al, 2023, pp. 65-104)

ويهدف تشجيع استعمال أنظمة الطاقة الشمسية، تم ما بين 2019 و2020 تركيب حوالي 10 آلاف نظام ضخ الماء بالطاقة الشمسية، لينتقل عددها من 30 ألف إلى 40 ألف، أي ما يمثل 8,8 من المضخات التي تعتمد تقنية الري بالتنقيط، حيث لجأت معظم الضيعات الكبرى والمتوسطة لاستعمال الطاقة الشمسية في عمليات ضخ الماء (3/4) بتمويل ذاتي)، خاصة في ظل تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار الألواح الشمسية الفوتوضوئية بالسوق الوطنية بنسبة 50% ما بين 2015 و2020 (البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية في الري، 2024).

-معالجة الأغذية بالطاقة المتجددة

يمكن الاستفادة من الطاقة المتجددة في عمليات معالجة الأغذية، مثل التجفيف والطحن والبسترة، بالإضافة إلى فعاليتها في تشغيل وحدات التبريد، والتي تساعد في الحفاظ على الأطعمة من التلف، وبالتالي التقليل من هدر الغذاء الذي يصل في المغرب إلى 45.1% من إجمالي الإنتاج الغذائي وفقا لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حيث يُفقد حوالي 30% من الفواكه والخضروات قبل أن تصل إلى المستهلك بسبب سوء التخزين والتوزيع..

-البيوت الزجاجية التي تعمل بالطاقة المتجددة

إن استخدام الألواح الشمسية أو سخانات الكتلة الحيوية في البيوت الزجاجية يمكن أن يوفر التحكم المناخي اللازم لإنتاج المحاصيل على مدار العام، مما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية ويعزز استقرار إمدادات الغذاء، ويدعم استدامتها من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض آثار غازات الاحتباس الحراري على البيئة، مما سيؤدي إلى الحد من آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي. (Gonzalez, 2025).

- إنتاج الأمونيا الخضراء كسماد زراعي مستدام

في ظل تزايد الحاجة إلى إنتاج زراعي مستدام للحد من التغيرات المناخية وضمان الأمن الغذائي، أصبح الاعتماد على الأمونيا الخضراء حلاً لتعويض الأسمدة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. حيث تُستخدم الأمونيا على نطاق واسع في صناعة الأسمدة النيتروجينية، ولكن إنتاجها التقليدي يعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، حيث يحتاج إنتاج طن واحد من الأمونيا إلى حوالي 40 جيجا جول من الطاقة، مما يؤدي إلى انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، حيث تسهم هذه الصناعة وحدها في حوالي 1-2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، الأمر الذي يزيد من التأثيرات المناخية (Nilhari & al, 2022, pp. 1-14).

يتحقق دور الطاقات المتجددة في إنتاج الأمونيا الخضراء عن طريق تحليل الماء كهربائياً وإنتاج الهيدروجين، الذي يُدمج بعد ذلك مع النيتروجين المستخرج من الهواء، مما ينتج الأمونيا الخضراء دون أي انبعاثات كربونية، ويوفر حلاً مستداماً للقطاع الزراعي. كما أنها توفر للمغرب الغير المنتج للغاز الطبيعي فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة في ظل اعتماده على الأسمدة الفوسفاتية التي يعد المغرب أحد أكبر منتجيها ومصدرها، وبالتالي فإن إنتاجه للأمونيا الخضراء سيمكنه من تقليل تبعيته للواردات الخارجية ويعزز أمنه الغذائي، حيث يهدف إلى إنتاج 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2026 وصولاً لمليون طن في 2027 وثلاث ملايين طن سنة 2032، علاوة على أن المغرب يسعى لأن يكون منصة عالمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدر 3 ملايين طن في أفق 2030 (بنزامل ، 2025، صفحة 12).

ومع تزايد الاهتمام العالمي بخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة الزراعية، ستؤدي الأمونيا الخضراء في المستقبل دوراً محورياً في إنتاج أسمدة نظيفة تساعد في تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية دون الإضرار بالبيئة. ومع ذلك، فإن إنتاجها لا تزال تعترضه مجموعة من التحديات، من قبيل ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف التحليل الكهربائي مقارنة بالإنتاج التقليدي، ولكن مع التطور السريع في تقنيات الطاقة المتجددة

وانخفاض تكاليفها، من المتوقع أن تصبح هذه الطريقة أكثر اقتصادية وتنافسية خلال السنوات القادمة (Bora & al, 2024).

المطلب الثاني: التحديات والفرص في تبني الطاقة المتجددة في الزراعة

على الرغم من الفوائد الواضحة للطاقات المتجددة، إلا أن التبني الواسع لها في المجال الزراعي يواجه العديد من التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولي، والافتقار إلى الوعي والخبرة الفنية، وعدم كفاية الدعم السياسي. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تقدم أيضا فرصا للابتكار والتعاون وتطوير السياسات لتعزيز مستقبل زراعي أكثر استدامة، وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الريفية من خلال تسخير موارد الطاقة المتجددة المحلية، حيث تستطيع المجتمعات الريفية تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، وخفض تكاليف الطاقة، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا لا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي فحسب، بل أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية (Gonzalez, 2025).

وفيما يلي نستعرض بعض التحديات التي تعيق استخدام الطاقات المتجددة بشكل واسع في المجال الزراعي:

1) تكلفة التركيب الأولية

تُعد تكلفة تركيب وحدات الطاقة المتجددة مرتفعة للغاية بالنسبة للمزارعين، ويشكل ارتفاع تكاليفها الأولية والتكاليف التشغيلية المستمرة عائقا رئيسيا التي تمنع الكثير من الناس من الاستثمار فيها، حيث يشعر المزارعون أن بناء أنظمة الطاقة المتجددة سيزيد من الأعباء المالية على زراعتهم. هذه التحديات تقلل من قبول المجتمعات الريفية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، لاعتقادهم بأن التعامل مع أنظمة الطاقة المتجددة يتطلب دائما الاعتماد على مصادر خارجية في جميع مراحل إدارتها، وما يقتضيه ذلك من جهد إضافي يتعين عليهم بذله للامتثال لمتطلبات تبني هذا النوع من الطاقة (AI- Dalaeen, 2023, pp. 541-543).

(2) الحاجة إلى صيانة دورية

تتطلب أنظمة الطاقة الشمسية صيانة دورية لضمان كفاءتها، حيث يتم تنظيف الألواح الشمسية بانتظام لإزالة الأتربة والأوساخ التي قد تعيق قدرتها على امتصاص الضوء. هذا الأمر يشكل عبئاً على المزارعين، خاصة مع محدودية المعرفة التقنية لديهم حول كيفية صيانتها وتشغيلها، مما يؤدي إلى اعتمادهم على الخبراء الخارجيين، وبالتالي زيادة التكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود سياسات حكومية واضحة أو حوافز مالية كافية لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة يؤدي إلى التباطؤ والتلكؤ في تبني هذه التقنيات في القطاع الزراعي. (Atilgan Türkmen, 2020, pp. 497-504).

(3) تأثير الظروف الطبيعية على الكفاءة

تعتمد كفاءة الطاقة الشمسية بشكل كبير على الطقس، ففي الأيام الغائمة أو الممطرة أو انخفاض سرعة الرياح، قد تنخفض كمية الطاقة المنتجة بشكل ملحوظ، مما يقلل من فعالية الطاقة المنتجة، هذا يعني أن الاعتماد على نوع الطاقة يكون حسب خصوصية بعض المناطق، كما أن الحاجة إلى مساحات كبيرة لتثبيت الألواح الشمسية أو مزارع الرياح قد تتعارض مع تخصيص الأراضي للزراعة التقليدية، مما يجعل المزارعين يترددون في تخصيص أجزاء من أراضيهم لهذه المشاريع. (Vourvoulis, 2025)

وعلى الرغم من كل التحديات المذكورة، إلا أن استخدام الطاقات المتجددة في المجال الزراعي يمثل فرصة لتطوير هذا القطاع، وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة التي تعد من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في المجال الزراعي، لأنه مع الابتكارات التكنولوجية الجديدة يمكن تحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية، وذلك من خلال:

- الاستشعار عن بعد الذي يستخدم لمراقبة المحاصيل والظروف البيئية، مما يساعد المزارعين على اتخاذ قرارات صائبة. تنقسم أجهزة الاستشعار إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أكبرها أجهزة الاستشعار القائمة على التربة التي تكشف إجهاد النبات من خلال قياس رطوبة

التربة، وملوحتها، وموصليتها؛ تليها أجهزة الاستشعار القائمة على الطقوس، التي تكشف عن التغيرات في البيئة المحلية من خلال جمع بيانات عن التبخر والطقس؛ ثم أجهزة استشعار تثبت على النبات وتقيس التغيرات داخلها، لكن هذه التقنية لا يزال العمل جاريا على تطويرها، ويمكن تلخيص دور الاستشعار في (التكنولوجيات والابتكارات الخضراء في القطاع الزراعي، 2019، صفحة 4):

- مراقبة رطوبة التربة؛

- تحديد احتياجات المحاصيل من المياه؛

- تحسين إدارة الموارد.

- الري الذكي: تستخدم تقنية الري الذكي لخفض البصمة المائية، وهي تقوم على وحدات تحكم ذكية تساعد على تحقيق الكفاءة في استهلاك المياه، وتستخدم وحدات التحكم القائمة على أجهزة الاستشعار قياسات آنية ترصد عدة عوامل محلية، فتنظم توقيت الري، ويمكن ضبط وحدات التحكم باستخدام نظم محوسبة، بما فيها إنترنت الأشياء، لتسهيل التشغيل الآلي. ويشكل الري الذكي تطبيقا مهما، بحيث يتيح (التكنولوجيات والابتكارات الخضراء في القطاع الزراعي، 2019، صفحة 4):

- التوفير في استهلاك المياه نتيجة استخدامها بكفاءة وبالكميات المطلوبة؛

- استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات؛

- ضمان توزيع المياه بشكل متساو على المحاصيل؛

- الحد من الموارد البشرية بسبب التشغيل الآلي باستخدام إنترنت الأشياء؛

- جدولة الري باستخدام نظم استشعار الرطوبة، مع تقصير المدة أو إطالتها وفق

الحاجة؛

- التقليل من رشح الأسمدة نتيجة خفض جريان المياه إلى أدنى حد.

خاتمة:

أصبح الاستثمار في الطاقات المتجددة، في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المغرب. فهذه الطاقات ليست مجرد بديل عن الوقود الأحفوري، بل هي ركيزة أساسية في بناء نموذج زراعي أكثر كفاءة وقدرة على الصمود أمام التحديات المناخية، ومع استمرار المغرب في تعزيز برامج الطاقة، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان استفادة كل الفئات الزراعية من هذه التقنيات، من خلال سياسات دعم وتحفيز تضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إن نجاح المغرب في التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الطاقة المتجددة، سيمكنه من ضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، وسيسهم في تحقيق رؤية متكاملة تربط بين الطاقة، البيئة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، يمكن عرضها كالاتي:

✓ استثمار المغرب في الطاقات المتجددة أسهم في توفير حلول طاقة نظيفة ومحدودة التأثير البيئي، مما عزز قدرته على مواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراتها على المجال الزراعي؛

✓ إسهام مشاريع الطاقات المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الريفية في تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال توفير الكهرباء بأسعار معقولة، مما سيساعد على تقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية، وتقليل التكاليف الطاقية للقطاع الفلاحي؛

✓ تمتع المغرب بثروة هامة في مجال الطاقات المتجددة، جعلها تسهم في تحقيق مختلف أبعاد التنمية المستدامة سواء على المستوى المحلي أو الوطني؛

✓ استثمار المغرب في الطاقات المتجددة، مكنه من تقليص اعتماده على واردات الطاقة التقليدية، مما ساعد على تخفيض تكاليف الاستيراد، وهو ما انعكس إيجابيا على أسعار الغذاء؛

✓ إسهام مشاريع الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، سيوفر مصادر مياه جديدة للري والشرب، وبالتالي التخفيف من العجز المائي اللازم للقطاع الفلاحي.

وعلى ضوء هذه النتائج يمكن اقتراح التوصيات التالية:

✓ مواصلة التركيز على تحسين البنية التحتية الطاقية في المناطق الريفية والنائية لتنفيذ مختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك لتوفير الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة للمزارعين المحليين، قصد تعزيز الاكتفاء الذاتي المحلي من الغذاء، وبالتالي تعزيز التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية؛

✓ ضرورة تطوير وتوسيع بنيات التخزين الاستراتيجي بهدف تأمين احتياجات المواطنين المغاربة وأيضاً قطعانهم لمدد زمنية معقولة، عوض القدرة الحالية التي لا تتجاوز أشهر معدودة؛.

✓ تصميم أو تنفيذ أو توسيع نطاق تدابير التكيف مع المناخ مثل الزراعة الذكية مناخياً، وتنوع المحاصيل، والزراعة التي تحافظ على الموارد، وتناوب المحاصيل، وتعديل أوقات البذر والغرس، والأنشطة المتعلقة باستعادة المنظومة البيئية.

✓ هناك حاجة أيضاً إلى ممارسات مبتكرة لمعالجة ندرة المياه وتدهور الأراضي وتحسين الكفاءة في الزراعة، ويمكن أن يكون أحد الحلول في مواصلة الجهود لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومياه التحلية في المعالجة الزراعية لسد الفجوة بين العرض والطلب على موارد المياه التقليدية؛

✓ وضع سياسات متسقة ومتكاملة فيما يتعلق بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة. والتي ينبغي استخدامها لتعزيز التنسيق على الصعيدين القطاعي والوطني لضمان التنفيذ السليم للتدابير الرامية إلى التصدي لآثار تغير المناخ؛

✓ الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتحديث البنية التحتية القديمة لإدارة المياه؛

✓ تشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقات المتجددة، والأعمال التجارية الزراعية؛

✓ إعادة التفكير في السياسة الزراعية بهدف أخذ تغير المناخ في الاعتبار، والاستفادة من التدابير التي اعتمدها بعض البلدان المشابهة للمغرب، كزيادة كفاءة استخدام المياه من خلال الاستثمار في محطات التحلية والسدود وجمع المياه وتقنيات الري الذكية المتقدمة (مصر وليبيا وتونس)؛ واعتماد سياسات لتعزيز زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف (تونس)؛ واستعادة المراعي (السودان)؛ وإنشاء نظم فعالة للإنذار المبكر ورصد الجفاف (تونس)؛ وإدخال ممارسات مقاومة للمناخ؛ ورقمنة الخدمات الزراعية؛

✓ لتحسين قدرة النظام الغذائي على الصمود وتحقيق الاستدامة الزراعية، فإن المغرب يحتاج إلى معالجة أربعة تحديات رئيسية: تغير هطول الأمطار ودرجات الحرارة، وندرة المياه، والاعتماد الكبير على الواردات الزراعية، وانخفاض الإنتاجية الزراعية.

❖ المراجع:

المراجع باللغة العربية:

- آسيا سعدان، التحول نحو الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق الأمن الغذائي، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات، المجلد 8-العدد1، 2023.

- بنرامل مصطفى، الهيدروجين الأخضر بالمغرب بين الفرص الاقتصادية وتحدي المناخ العالمي، جمعية المنارات الايكولوجية من أجل التنمية والمناخ، 2025.

- جيهار يغان، الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية، ترجمة أشرف سليمان، عالم المعرفة رقم (465)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2018.

- علي فقيه، الطاقة المتجددة وتأثيرها في رفع مستوى الأمن الغذائي، صحيفة أخبار

الخليج، 2023، على موقع: <https://shorturl.at/BrCjz>

- المنظمة العربية الزراعية، تقرير 2022.
- المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي 35 لأوضاع الأمن الغذائي، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2023.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التقرير السنوي، 2022.
- مجلس المستشارين، تقرير المجموعة الموضوعاتية، مجلس المستشارين.
- محمد كنتيني، تشخيص مؤشرات الامن الغذائي بالمغرب، مجلة مؤشر الدراسات الاستطلاعية، المجلد 3، العدد 12، 2024.
- مخطط المغرب الأخضر الحاصيلة والآثار، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية المستدامة، مديرية الاستراتيجية والإحصائيات، 2020.
- منشور مكتب الصرف على موقع:
https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/2025-01/IMEE%202024_0.pdf
- منظمة الأمم المتحدة (الإسكوا)، التكنولوجيات والابتكارات والممارسات الخضراء في القطاع الزراعي، 2019.
- المواقع الالكترونية:
- الموقع الرسمي لوزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقوي:
<https://www.mem.gov.ma/ar/Pages/secteur.aspx?e=3&prj=50>
- مؤشر الأمن الغذائي العالمي: <https://impact.economist.com>
- الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة <http://www.agriculture.gov.ma>
- المندوبية السامية للتخطيط على موقع https://www.hcp.ma/Inflation_a2950.html
- المراجع باللغة الفرنسية:
- Aris Vourvoulias, Pros and Cons of Solar Energy, sur <https://www.greenmatch.co.uk/blog/2014/08/5-advantages-and-5-disadvantages-of-solar-energy>

- Burçin Atılgan Türkmen, Renewable Energy Applications for Sustainable Agricultural Systems, International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, V4, I4, 2020.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, Food Policy Monitoring in the Near East and North Africa region, Bulletin (Cairo, first quarter 2023).
- Issam Nakach and al, Review of strategies for sustainable energy in Morocco, energy policy journal, Volume 26, Issue 2, 2023.
- Jawad A. Al-Dalaeen, The economic constraints of adopting renewable energy in farming systems, Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences, V11, I4, 2023.
- La Banque Mondiale, "L'économie marocaine subit la pression des chocs d'offres, 2023, <https://t.ly/1t79P>.
- Maria Gonzalez, The Role of Renewable Energy in Enhancing Food Security, sur le lien: <https://husfarm.com/article/the-role-of-renewable-energy-in-enhancing-food-security>
- Michaël Tanchum, The fragile state of food security in the Maghreb: implication of the 2021 cereal grains crisis in Tunisia, Algeria, and Morocco, Policy Brief, (MEI Policy Center, 2021).
- Ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts/ Maroc, "Génération Green 2020-2030, sur <https://shorturl.at/fiFM4>
- Neelam Bora, al, Green ammonia production: Process technologies and challenges, Fuel, Volume 369, 2024, sur <https://shorturl.at/oV3F2>
- Nilhari Neupane and al, the role of renewable energy in achieving water energy and food security under climate change constraints in south asia, frontiers in sustainable food systems, 2022.
- Thomas M. Hill & Martin Pimentel, "Morocco Reflects a Global South Dilemma: Water or Food? As Climate Change Deepens Drought and Displacement, the Maghreb must Confront Hunger and Thirst, Institute of Peace, 2022, sur le lien : <https://shorturl.at/bBLZ7>.